

२१ वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज (भगवानदास मोरवाल कृत 'काला पहाड़' के विशेष संदर्भ में)

प्रा. डॉ. गोरखनाथ किर्दत

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, उरुण-इस्लामपुर जिला: सांगली ४१५४०९, महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: gorakhnath.kirdat@gmail.com

Received: 13 January, 2024 | Accepted: 22 January, 2024 | Published: 24 January, 2024

शोध सारांश

'काला पहाड़' केवल एक उपन्यास का शीर्षक नहीं है, बल्कि मेवात की भौगोलिक-सांस्कृतिक अस्मिता और समूचे देश में व्याप्त बहुआयामी विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया का प्रतीक है। इसके पात्र सलेमी, मनीराम, रोबड़ा, हरसाय, सुलेनाम, छोटेलाल, बाबू खाँ, सुभानखाँ, रुमाली, अंगूरी, रोमदेई, तरकीला, मेमन, चौधरी करीम हुसेन व चौधरी मुर्शिद अहमद आदि ठेठ देहाती हिन्दुस्तान की कहानी कहते हैं। मेवात के ये अकिंचन पात्र अपने में वे सभी अनुभव, त्रासदी, खुशियाँ समेटे हुए हैं, जो किसी दूरदराज अनजाने हिन्दुस्तानी की भी जीवन-पूँजी हो सकते हैं।

कुंजी शब्द: विमर्श, हाशिए दस्तक, त्रासदी, अछूता, वैश्वीकरण फिरका-परस्त, आदि।

प्रस्तावना

साहित्य का दायरा असीम है। वह मानव जीवन और प्रकृति से संबंधित सबकुछ को अपने में समाहित कर लेता है। हर दौर में साहित्य की भूमिका बदलती रहती है। वर्तमान समय में साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श के अंतर्गत मनुष्य के अस्मिता से जुड़े सवालों को तरजीह दी जा रही है। साथ ही मुख्य धारा से परे हाशिए पर सिमटते जा रहे भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, जाति, समुदाय आदि विषयों को मुख्यधारा में वापस लाने की कवायद चल रही है।

वैश्वीकरण ने समूचे विश्व को बदल दिया है। दुनिया ने विश्व ग्राम की जो संकल्पना देखी वह साकार हो रही है। भूमंडलीकरण के चलते बदलाव की धारा पूरे विश्व भर में प्रवाहित हुई, उसने विकास के नाम पर विश्व भर में पैर फैलाए।

सन 1991 के बाद विकास की यह धारा भारत तक पहुँची। विकास के नाम पर उदारीकरण एवं मुक्त व्यापार की चपेट में भारत के मूल निवासी आ गए। हाशिए के लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जिसके चलते संघर्ष की चिंगारी ने जन्म लिया। अपनी ही धरती में जीने वाले इन लोगों के जीवन में अब नवीन समस्याओं ने दस्तक दी इस संघर्ष ने ही उनकी अस्मिता को झकझोर दिया। विकास के इस दौर में हाशिए के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है।

विषय प्रवेश: विमर्श आज के युग का एक ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय साहित्य में इसकी मुखर अभिव्यक्ति हो रही है। दलित साहित्य इससे अछूता न रहकर हाशिए के समाज का संगठन बन चुका है और यह एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। साहित्य, समाज और राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। उपन्यास का काम समकालीन यथार्थ के प्रतिनिधित्व के माध्यम से अतीत को पुनर्जीवित और भविष्य के मिज़ाज को रेखांकित करना है। युवा कथाकार भगवान मोरवाल का पहला उपन्यास 'काला पहाड़' में ये विशिष्टताएँ हैं। 'काला पहाड़' के पात्रों की कर्मभूमि मेवात क्षेत्र है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, की सीमाओं में विस्तृत यह वह क्षेत्र है, जिसने मुघल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से टक्कर ली थी और जिसने भारत की मिलीजुली तहजीब' को आजतक सुरक्षित रखा है।

'दलित' शब्द का अर्थ है, जिसका दलन और दमन हुआ है। "दलित साहित्य" से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वाणी दी है।¹ भगवानदास मोरवाल के 'काला पहाड़' में जातीय भेदाभेदा नजर आता है। हिंदू एकता आंदोलन में लाला अभयचंद, बिसम्भर, सन्नार्थी और ज्ञानचंद जैन मेवात में आते हैं। हिंदू लोग गाँव छोड़कर न जाए इसलिए चमारवाड़े में आए थे तब लीला ने चाय पीने का आग्रह किया था। लेकिन लाला ज्ञानचंद को तो मितली आयी थी, "जो हाथ सुबह से शाम तक मुर्दा जानवरों के सूखे चाम को रेतते रहते हैं उन्हीं हाथों की बनी चाय पीनी पड़ेगी।" टालने के वास्ते लाला अभयचंद आर्य कहते हैं - "लीला, यार चाय-वाय तो कोई और दिन पी लेंगे.... एक तो वैसे ही टाइम ना है और फिर अभी कुम्हार वाड़े में भी जाना है।"² इस तरह हरिजन या चमारों के हाथ के खाने-पीने में भी परहेज है। इन बातों से जातीय भेदाभेद एवं छुआछूत की समस्या स्पष्ट होती है।

'काला पहाड़' में दलितों के जाग्रत होने का चित्र भी मिलता है। आज कल बोट खरीदने का जमाना है। लेकिन मेवात के नगीना के दलित युवक सजग हैं। पंचायती चुनाव में लाला ज्ञानचंद जैन, जगनी के हाथ एक हजार रुपये देकर सभी चमारों को ले आने को कहता है। लेकिन युवा वर्ग को यह बात मालूम होने पर वे जगनी को कोसते हैं "जैन किराए के रूप में हजार रुपये क्यों देकर गया है? क्या वह हमें खरीदने आया है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि अपना किराया भर के बोट डालने भी नहीं जा सकते? कइयों ने तो जगनी को इस कृत्य के लिए खूब मलामतें दी कि हजार रुपए के पीछे इतने सारे चमारों की नाक कटवा दी।"³ किसनलाल जाटव रविदास मोहल्ला सुधार समिति के महासचिव हैं, वे भी जगनी से कहते हैं, "चाचा, तुझे ये रुपए इस तरह लेने नहीं चाहिए थे।"

दलित पुरानी बातों का अस्वीकार करते हैं। दीवारों पर रविदास और अम्बेडकर की तस्वीरों को टांगना, तथा हिंदू एकता में एक चमार युवक का कहना, "चाचा लीला ये बनिया-बामण अभी भी यही समझ रहा है के इनके बदले हम जैसी छोटी-मोटी जात लड़ती फिरें... अरे ये कैसे भूल रहा है के अब पुरानी वाली बात ना रही... अब कोई-काई की दाब धौस ना रहवे है... ये तो हमन्ने अभी भी बावला समझे बैठे हैं।"³ यह कथन सामूहिक भावना की दृढ़ता को प्रकट करने में समर्थ है। उपन्यास में इसी प्रकार का चित्र उभर आया है। ज्ञानचंद जैन, चमारों की अशिक्षा का लाभ उठाते, उनके गहने

गिरवी रखकर सूद पर रुपये देते और गहनों के साथ सूद वसूल करते रहते। उन्हें धोखे में रखकर कहते, "आज के जमाने में सब बराबर हैं..... न कोई छोटा है न बड़ा।"^४ इन बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में दलितों की स्थिति आज भी चिंतनीय है। राजनीति में दलीतों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के अवसर पर उनके वोट प्राप्त करने के लिए कभी उनको झूठा सम्मान देने की कोशिश की जाती है, कभी डरा-धमकाया जाता है, तो कभी पैसों का लालच दिखाया जाता है। दलित समाज की अशिक्षा और अज्ञान की वजह से आज भी वह समाज उपेक्षित एवं वंचित दिखाई देता है।

हरियाणा के मेवात प्रांत को समर्पित 'काला पहाड़' यह उपन्यास भगवानदास मोरवाल का प्रथम उपन्यास है, जिसमें लेखक के जीवनानुभवों से उपजी कथा है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं को लेखक मात्र एक दृष्टा के रूप में ही नहीं देखता अपितु उन घटनाओं के यथार्थ को स्वयं लेखक ने जिया भी है। साझा संस्कृति के बीच सांप्रदायिक तनावजनित विघटन इस उपन्यास के कथ्य का आधार है। उपन्यास की पृष्ठभूमि में मेवात है। मेवात के निवासी मेव, जो धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं। उपन्यास में बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी के बीच वैचारिक मत-मतांतरों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान युवा पीढ़ी को धार्मिक सांप्रदायिक संक्रमण की अवस्था में अपने अस्तित्व की तलाश करते हुए दिखाया गया है।

उपन्यास की कथा में सामान्य जन का राजनीति के ठेकेदार, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा होनेवाला शोषण मुख्य समस्या है, जिसके परिणामस्वरूप करने की चरम परिणति यह होती है, कि, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ता जाता है। उपरी विश्वास की नींव चरमराकर ढह जाती है। मेवात के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण पर अशांति एवं चिंताओं के बादल घिरने लगते हैं। तथाकथित फिरका-परस्त ताकदें इसी बीच अपना स्वार्थ साध्य करने को ललायित दिखाई देती हैं। मोरवाल ने 'काला पहाड़' में जगह-जगह पर प्रसंगवश इस ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख किया है कि मेवात आज जो अशांत है और यहाँ तक कि यह 'दूसरा पाकिस्तान' बनने की आशंका से त्रस्त है तो दरअसल इसके मूल में यह महत्वाकांक्षी मध्यवर्ग ही है। जो फिरका परस्त ताकतों का एजेंट बना अवसर का लाभ उठा रहा है।

मेवात की जनता अनपढ़ है। हिंदुओं की तुलना में मेव समुदाय रोजगार के अभाव में दरिद्रतापूर्ण जीवन यापन करने को विवश है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विकास की योजनाएँ मात्र फाईलों में धरी की धरी रह जाती हैं। जन-सामान्य को विकास की मुख्य धारा में समाविष्ट होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान नहीं किया जाता। उनके जीवन में अभाव तथा समस्याओं ने ऐसा स्थान बना लिया है कि मेवात के सभी परिवारों की दशा एक-सी ही प्रतीत होती है। अपर्याप्त रोजगार के कारण ग्रामीण जन शहर की ओर विस्थापित होता हुआ दिखाई देता है। अनेको प्रयासों के उपरांत थके-हारे मेवाती नियति से समझौता कर लेते हैं। विकास एवं रोजगार के अभाव में पलायन यहाँ की एक बड़ी समस्या बन गयी है। कुल मिलाकर विकास के अभाव से जो एक प्रकार की कर्तव्यविमूढता और शून्य जैसी स्थिति यहाँ पैदा हुई है, उसने फिरका-परस्त ताकतों को यहाँ अपने पैर फैलाने का भारी स्पेस दिया है।

मेवाती समाज एवं संस्कृति हिंदुओं से अधिक निकट है। ये न पूरे मुसलमान हैं, और न पूरे हिंदू हैं। उपन्यास के पूर्वार्ध में लेखक ने मेव समुदाय की सांस्कृतिक संपन्नता, ऐतिहासिक विरासत, देश-भक्ति एवं सादगी के प्रमाण देने वाले प्रसंगों का वर्णन किया है। कथा के उत्तरार्ध में यही साझा संस्कृति सांप्रदायिक तनाव के बीच संघर्षरत दिखाई देती है। उपन्यास का नायक सलेमी इस संघर्ष का प्रत्यक्ष दृष्टा है। बिगड़ती स्थितियों को सँभालने के सलेमी के सभी प्रयास सांप्रदायिक ताकदें पस्त कर देती हैं। सलेमी का संघर्ष मात्र साझा संस्कृति की रक्षा तक सीमित न होकर एक आदर्श नायक के रूप से धैर्य एवं साहस से परिपूर्ण बन पड़ा है। स्वार्थ एवं सुरक्षा के लिए मेवाती समाज में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न होता

है, जिसका लाभ चौधरी करीम हुसैन और अतर मोहम्मद जैसे कुटिल राजनेता उठाते हैं। वास्तविकता यह है कि मेवात की साझा संस्कृति में धार्मिक अलगाव के बीज बोने वाले ऐसे ही राजनेता हैं।

सत्ताधारी मेवातियों को धार्मिक संघर्ष की ज्वाला में झोंक देते हैं। मेवात में आधुनिक शिक्षा के स्थान पर धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे राजनेता अपना वोट बैंक सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। जमात के प्रमुख मौलवी साहब का कथन दृष्टव्य है "चौधरी साहब, हम चाहते हैं कि मेवात के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम दी जाए... हमने पूरे इलाके में घूम कर देखा है और यह गौर किया है कि यहाँ के मुसलमानों में मजहब में कोई खास दिलचस्पी नहीं है"^५ ध्यातव्य है कि, मुल्ला मौलवी एवं नेताओं ने धर्म के नाम पर जन-सामान्य को अंधकार में रखा है और सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का कार्य किया है। युवा पीढ़ी बड़ी सरलता से इस बहकावे में आ जाती है। परंतु बुजुर्ग पीढ़ी अलगाववादी तंत्र की 'फूट डालो और राज करो की नीति से भली-भाँति परिचित है।

अतः कहा जा सकता है कि भगवानदास मोरवाल कृत 'काला पहाड़' उपन्यास में अपनी घुटन, तकलीफ एवं अस्मिता की कहानी को बया करता मेवाती समाज अपने अस्तित्व की तलाश करता प्रतीत होता है। धार्मिक कट्टरता एवं सांप्रदायिक उन्माद की अंध गलियों में मेवाती मजहब से मुँह चुराते और आधुनिकता की होड़ में लोकसंस्कृति के परिवर्तित स्वरूप के कारण विलुप्त होती मेवाती संस्कृतिक विरासत एवं हशिए पर रखे समाज की दास्तान को उकेरने का लेखक ने एक जागरूक प्रयास किया है। लेखक के पात्र प्रक्रिया की जटिलताओं एवं विकृतियों को पूरी तटस्थता के साथ प्रस्तुत करते हैं। पात्रों के अंदर झाँकने से एक विमर्श उठता दिखाई देता है कि क्या वर्तमान विकास प्रक्रिया के प्रहारों से इन्सानियत की निर्मलता और रिश्तों की कोमलता को कालांतर में अक्षुण्ण रखा जा सकेगा? लेखक जहाँ ऐतिहासिक पात्र व मेवात नायक हसन खाँ मेवाती की ओर आकृष्ट है, वहीं वह अयोध्या-त्रासदी की परछाइयों को भी समेटता है। इस त्रासदी में झुलसनेवाली बहुलतावादी संस्कृति को रचनात्मक अभिव्यक्ति देता है। उपन्यास की विशेषत यह है कि इसने समाज के हाशिए के लोगों को अपने कथा फलक पर उन्मुक्त भूमिका निभाने की छूट दी है।

संदर्भ सूची

१. सं.डॉ. अमरनाथ - हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्र.सं. २०१२, पृ. १७१
२. भगवानदास मोरवाल - काला पहाड़, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, प्र.सं. २००४, पृ. ४०५
३. वही, पृ. ४०७
४. वही, पृ. ३८२
५. वही, पृ. ४१०